

CECI N'EST PAS SEULEMENT UN PONT. É A *PONT-NEUF EMPAQUETÉ*

Maria Isabel Villac

RESUMO.

Construída entre 1578 e 1607, situada no ponto mais ocidental da *Île de la Cité*, que foi o centro da Paris medieval, a *Ponte Neuf* é uma arquitetura única, composta por duas partes distintas: uma com cinco arcos até atingir a ilha, outra com sete arcos que levam à margem direita do rio Sena. Com 238 metros de comprimento e 20,5 metros de largura, com 12 arcos que atravessam o rio, a ponte é um dos símbolos de Paris, considerada Monumento Histórico desde 1889 e Patrimônio Mundial da UNESCO, juntamente com as margens do Sena.

A instalação, dos artistas Christo Vladimirov Javacheff e Jeanne-Claude, faz com que a *Pont Neuf* não apenas seja lembrada e revalorizada como monumento histórico e obra símbolo que homenageia a relação entre espaço público e natureza, mas também, ainda por sua escala monumental e sua nova cor dourada, como convite à reflexão a relação entre a arte, a cidade e a arquitetura da cidade e sobre a efemeridade da arte.

A ponte se faz obra de arte pelo empacotamento; uma transformação que sublinha suas qualidades arquitetônicas e que renova a relação de percepção dos volumes, do espaço e da deambulação.

A *Ponte-Neuf empaqueté*, enquanto arte, se revela pela desfamiliarização, por um não reconhecimento imediato e a percepção é de que se a “vê pela primeira vez” (Merleau-Ponty, 1993). O olhar, neste novo campo de significações, “não renuncia à sua própria espessura e profundidade” (Cardoso, 1988, 348), “procura a trilha de sentidos” (Cardoso, 1988, 349) na *Ponte-Neuf empaqueté* obra de arte e redescobre a *Ponte-Neuf* arquitetura.

Este ano de 2025, a *Pont-Neuf* será novamente uma arquitetura espessada, agora embrulhada por JR – artista visual que realiza o filme-documentário *Visages-Villages*, em 2017, com Agnès Varda -, que a transformará em “escultura efêmera adentrável”.

Palavras-chave: ARTE-ARQUITETURA, ESTRANHAMENTO, TRILHA DE SENTIDOS

1. INTRODUÇÃO

Ponte mais antiga de Paris, a *Pont-Neuf*, que segue sendo conexão histórica entre as duas margens do rio Sena, convida o público a uma reinterpretação singular da obra, em 1985, e é reinaugurada como *Pont-Neuf empaqueté* pelos artistas Christo Vladimirov Javacheff e Jeanne-Claude. Este ano de 2025, a *Pont-Neuf* será novamente uma arquitetura espessada, agora embrulhada por JR – artista visual que realiza o filme-documentário *Visages-Villages*, em 2017, com Agnès Varda. A ponte se faz obra de arte pelo empacotamento; uma transformação que sublinha suas qualidades arquiteturais e que renova a relação de percepção dos volumes, do espaço e da deambulação. O foco de atenção para a relação entre a arte-arquitetura-cidade, é uma abertura à uma nova experiência e à singularidade das intervenções.

2. ARTE, ARQUITETURA, CIDADE

Construída entre 1578 e 1607, situada no ponto mais ocidental da *Île de la Cité*, que foi o centro da Paris medieval, a *Ponte Neuf* é uma arquitetura única, composta por duas partes distintas: uma com cinco arcos até atingir a ilha, outra com sete arcos que levam à margem direita do rio Sena. Com 238 metros de comprimento e 20,5 metros de largura, com 12 arcos que atravessam o rio, a ponte é um dos símbolos de Paris, considerada Monumento Histórico desde 1889 e Patrimônio Mundial da UNESCO, juntamente com as margens do Sena. A construção, e a inauguração da *Pont Neuf*, agrega à história da cidade atributos de modernidade. Por sua construção em pedra, que introduz, em Paris, uma nova materialidade à técnica construtiva romana de sucessão de arcos, por ser uma ponte que não serviu como alicerce para casas erguidas em sua superfície e por ser a primeira e única ponte a atravessar toda a extensão do Rio Sena, a *Pont Neuf* é realmente uma *Ponte Nova*.

Ponte mais antiga de Paris, a *Ponte Nova*, que segue sendo conexão histórica entre as duas margens do rio Sena, convida o público a uma reinterpretação da obra, em 1985, e é reinaugurada como *Pont-Neuf empaqueté*, uma “escultura efêmera” envolta em 41.800 metros quadrados de tecido, agregados por 13 km de corda e 12 toneladas de cabos de aço.

Figura 1. The Pont-Neuf Wrapped, Paris [Le Pont-Neuf empaqueté, Paris, 1985] © Christo 1985 Photo © Wolfgang Volz. <https://www.histoires-de-paris.fr/pont-neuf-empaquete-christo/>

A instalação, dos artistas Christo Vladimirov Javacheff e Jeanne-Claude, faz com que a *Pont Neuf* não apenas seja lembrada e revalorizada como monumento histórico e obra símbolo que homenageia a relação entre espaço público e natureza, mas também, ainda por sua escala monumental e, principalmente, sua nova cor dourada, como convite à reflexão a relação entre a arte, a cidade e a arquitetura da cidade e sobre a efemeridade da arte.

Ponte é um elemento que conecta dois pontos, na Pont-Neuf, espaço aberto, por excelência, lugar de passagem, artefato útil, o empacotamento traz uma percepção de ambiência e uma sensação de acolhimento. O artefato empacotado confere à ponte a qualidade de lugar de encontro, de permanência na duração da experiência. A ponte, agora lugar intencional de permanência, “de práticas sociais, de manifestação da vida urbana e comunitária» adquire uma nova função estruturante, uma arquitetura significativa que se configura, não tão somente como lugar de passagem, mas como «uma praça»” (Lamas, 1993, 102).

Paris é uma cidade que se mapeia na memória também por ‘fatos’ geográficos, arquitetônicos, culturais. O rio Sena e suas bordas; os jardins e espaços abertos pela cidade; a colina, as escadarias e a basílica de Montmartre; os eixos monumentais. A torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a catedral de Sacre-Coeur. Os cafés, as esquinas, a luz do céu e das ruas. É na senda dos ‘fatos’ que o empacotamento da Pont Neuf promove um novo acontecimento na vida urbana parisiense.

Paris não é uma cidade colorida. Paris é uma cidade que se mapeia na memória também por oferecer uma paisagem construída discreta que se apresenta com pouco contraste de cor, em acromáticos tons de cinza e inúmeros e neutros tons de bege. A *Pont-Neuf empaqueté*, exibe uma cor entre as “cores (...) perceptivamente fortes, tendo claro que quando utilizadas em qualquer projeto vão ‘roubar’ a atenção em relação a todas as outras, culturalmente, historicamente” (Silveira 2015, 153). A experiência que se oferece em cor

monocromática, em uma cor vibrante, dourada, irradia, ilumina e transmite uma sensação de calor e um impulso à vitalidade, também por contraste com a paisagem.

A ponte se faz obra de arte pelo empacotamento; uma transformação que sublinha suas qualidades arquitetônicas e que renova a relação de percepção dos volumes, do espaço e da deambulação. Para alguns, a primeira reação é o estranhamento (Chkilovski, 1973)¹. Para quem acompanhou as etapas da obra, pouco a pouco a ponte se revela outra vez como nova, observada pelo desenrolar de um processo de singularização. A Pont Neuf empacotada é uma obra que perdura por duas semanas somente. Talvez pelo esgotamento da novidade, pela precariedade do excesso e a necessidade cada vez mais intensa de mudanças². Quem sabe pelo excesso do efeito da cor dourada que pode esgotar o verão e o transformar em melancólico outono.

O tempo contemporâneo, acelerado, automatizado, está preso à opinião, ao juízo, à vontade. Duas semanas pode ser o tempo preciso para suspender o automatismo da ação e subverter o gesto “anestesiado, apático (...) definido por seu saber, por seu poder e por sua vontade” (Bondía, 2002, 25). Para acordar o sujeito autodeterminado, para “olhar mais devagar, escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes” (...) parar para sentir, sentir mais devagar, (...) cultivar a atenção e a delicadeza (...) cultivar a arte do encontro” (Bondía, 2002, 24).

No ano de 2025, a *Pont-Neuf* será novamente uma arquitetura espessada, agora embrulhada por JR – artista visual que realiza o filme-documentário francês *Visages-Villages*, em 2017, com Agnès Varda -, que visitam vilas e pequenas cidades através da França para entrar em contato com comunidades de pessoas, fotografá-las e expor e colar os retratos das mesmas em muros, fachadas locais.

Figura 2. Cartaz do filme-documentário, 2017.

A nova ação que transformará novamente a *Pont-Neuf* em “escultura efêmera”, adentrável nesta experiência que virá, homenageia a icônica obra de Christo e Jeanne-Claude, que celebra 40 anos no mês de setembro. Nesta data a ação de empacotamento irá transformar a ponte em uma gruta de pedras que evoca as pedreiras de onde foram extraídas as pedras que construíram Paris.

A nova obra de arte repete a “estrutura de uma relação frutiva” (Eco, 1976, 29) para recordar e homenagear a história, reafirmar o convite à participação de seus sentidos, repropor que “o saber de experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana” (Bondía, 2002, 26).

Figura 3. JR, Projet Pont-Neuf, Paris (collage préparatoire), Collage 2024, recorte de papel sobre papel, foto <https://www.designboom.com/art/christo-jeanne-claude-jr-projet-pont-neuf-wrapped-paris-france-art-installation-cave-grotto-12-14-2024/>

“E eis que para devolver a sensação de vida, para sentir os objetos, para provar que pedra é pedra, existe o que chama arte” (Chklovski 1917, 45 apud Nogueira, 2014). Em 2025, mais uma vez uma obra de arte se inaugura na antiga ponte de Paris, como foco de atenção para a relação entre a arte, a arquitetura, a cidade, aberta à experiência que se oferece ao “cultivo da atenção e da delicadeza no abrir-se a outra dimensão de tempo e espaço” (Bondía 2002, 19).

Em ambas as intervenções, o “tempo se instaura como simultaneidade frente a esta nova presença espessa” (Cardoso, 1988, 356 da *Ponte-Neuf empaqueté* que, enquanto arte, torna explícito algo singular que se revela pela desfamiliarização, por um não reconhecimento imediato e a percepção é de que se a “vê pela primeira vez” (Merleau-Ponty, 1993). O convite é para que o olhar, neste novo campo de significações, não renuncie “à sua própria espessura e profundidade” (Cardoso, 1988, 348), e procure “a trilha de sentidos” (Cardoso 1988, 349).

Em sua disponibilidade, que escapa da ideia da estética que ‘representa’ para constituir-se poética que ‘apresenta’ a experiência de se estar no mundo e aberta à transformação no espaço e no tempo, se o olhar se detém, perscruta o novo objeto, se impregna dele, se deixa atravessar pela experiência contemplativa que desperta o desejo de vivenciar a experiência perceptiva, que o corpo será protagonista.

A arte “não pode seduzir sem a cumplicidade do sujeito que a experimenta” (Sontag, 49) e a *Pont-Neuf empaqueté* convida “a ver mais, a ouvir mais, a sentir mais” (Sontag, 39). Uma obra que não se situa “fora” do cotidiano, que é social e é político, pode estabelecer uma ruptura ao olhar distraído e ‘agregar uma nova estética à poética’ (Luigi Pareyson 1993)³ da ponte já construída que, por sua potência plástica tátil, visual, aguça valores subjetivos, estimulando a reflexão crítica e uma nova percepção do cotidiano.

3. CONSIDERAÇÕES A MODO DE CONCLUSÃO

Uma arquitetura aberta é, em si mesma, interativa e construtora de cidades. Sua interdisciplinaridade precisa da interferência de outros campos disciplinares para explicitar seu discurso. A arquitetura, enquanto produtora de cultura contemporânea, na ampliação de seus horizontes, dá lugar a hibridismos, a interconexões, a coabitação, a atenção a outras naturezas como a filosofia, a ecologia, as artes. E é na interface entre Arte, Arquitetura, Cidade, que as ações de transformação da *Pont-Neuf*, mais além das disciplinas, descortinam uma obra arquitetônica e artística transdisciplinar, transversal, transcultural.

Uma experiência do tato, do movimento, da fruição sensual dos materiais, em que o corpo inteiro participa, traduz o prefixo ‘trans’ que determina “uma conceituação de conhecimento mais ampla” (Santos 2007, 58) que desmonta inércias e questiona “a separação entre corpo e mente, práxis e poesis, consciente e inconsciente (...) e o mundo do conhecimento deixa de estar condicionado apenas à razão e à lógica, passando a ser também aquele da estética, da poesia e do imaginário” (Idem).

Na arquitetura da *Pont Neuf* transmutada em obras de arte, impera o “terceiro prefixo latino, ‘trans’, que indica que há uma posição ou movimento ‘para além de’” (Santos 2007, 58). A cidade por sua vez, pela inauguração de um novo ‘acontecimento’ arquitetônico, estimula uma distinta reflexão crítica e uma nova percepção do cotidiano, que se revela como texto aberto. A cidade, também ela, rompe e se afasta de um termo de síntese e escapa à lógica binária. Estimulada pelo inusitado, abre o campo do sentido para o ilimitado de percepções, sensações, interpretações e, assim, inaugurar o “excêntrico, inaudito” (Barthes, 1993)⁴.

A participação criativa no jogo estético⁵ de uma obra arquitetônica inquietante, generativa de novas ideias e sensações no corpo e na cidade, ao estar envolta traduz a perspectiva de ‘estar ali’ na *Ponte-Neuf empaqueté* obra de arte para, quando desembulhada, novamente revelar o ‘habitar’ a *Ponte-Neuf* arquitetura.

NOTAS

1. O “termo aparece em russo como “остранение” (ostranienie) (...). Na tradução mais precisa para o português o termo seria “Estranhamento”. (...) Quando é traduzido para a língua francesa o termo seria “étrangéification”, que traduzido de maneira indireta para o português ficaria como “Desautomatização”, principalmente quando se emprega o sentido de superar o automatismo da percepção”. Antônio Nogueira. “Teoria do Estranhamento”. In: 11º. P&D Design. Gramado RS, 30set a 02out 2014. Disponível em: https://www.ufrgs.br/ped2014/trabalhos/trabalhos/479_arq2.pdf
2. Hoje, diante da cultura de massa que se perde no paradigma da sociedade globalizada, mais ainda se valora Chklovski (1917) que afirma que, “analisando as leis gerais da percepção, fica evidente que uma vez tornada habituais, as ações tornam-se também automáticas, dessa maneira os nossos hábitos se tornam automáticos e inconscientes”. Antônio Nogueira. “Teoria do Estranhamento”. In: 11º. P&D Design. Gramado RS, 30set a 02out 2014. Disponível em: https://www.ufrgs.br/ped2014/trabalhos/trabalhos/479_arq2.pdf

3. Para compreender a diferença entre estética —de caráter especulativo— e poéticas —de caráter programático e operativo—, ver Luigi Pareyson, “Estética e poéticas”, in *Estética — Teoria da formatividade*, Rio de Janeiro: Vozes, 1993, p. 297-301.
4. “[...] entendo por subversão sutil aquela que não se interessa diretamente na destruição, esquiva o paradigma e busca outro termo: um terceiro termo que, entretanto, não seja um termo de síntese senão um termo excêntrico, inaudito”. Roland Barthes, *Le plaisir du texte. El placer del texto*, 1993. Versão espanhola p. 89, tradução livre.
5. “Si nos atenemos al juego estético llevado a cabo por el artista, el productor de obras de arte, es evidente que su juego sólo cumple en la creación. (...) ¿Y en el espectador, cuya participación en el juego se limita a la recepción de las obras? No es creador en la acepción estricta de la poesía. Sin embargo, está invitado a serlo por vía participativa, recreando la obra que se ofrece a su consideración”, José García Leal, *Arte y experiencia*, Granada, Comares, 1995 p. 137-138.

REFERÊNCIAS

- Antônio, Nogueira. “Teoria do Estranhamento.” In 11º P&D Design, Gramado, RS, September 30–October 2, 2014. Accessed September 14, 2025. https://www.ufrgs.br/ped2014/trabalhos/trabalhos/479_arq2.pdf.
- Barthes, Roland. “El placer del texto”. In *El placer del texto y Lección Inaugural*. Madrid: Siglo Veinteuno, 1993.
- Bondía, Jorge Larrosa. “Nota sobre o saber da experiência.” *Revista Brasileira de Educação* 19 (January–April 2002): 20–28. Accessed September 14, 2025. <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf>.
- Braga, Paula, and Celso Favaretto. “Adentrando a arte de Hélio Oiticica como espaço de participação.” Edusp, 2025. Accessed September 14, 2025. <https://www.edusp.com.br/mais/adentrando-a-arte-de-helio-oiticica-como-espaco-de-participacao/>.
- Cardoso, Sergio. “O olhar viajante (do etnólogo).” In *O Olhar*, edited by Aduino Novaes et al., 347–360. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
- Chklovski, Viktor. “A arte como procedimento.” In *Teoria da literatura: formalistas russos*, edited by Dionísio de Toledo. Porto Alegre: Globo, 1973.
- Christo et Jeanne-Claude: Paris! Série Connaissance des arts, hors-série (Tome 896). Paris: SFPA, 2020.
- Eco, Umberto. “Introdução à segunda edição”. In *A obra aberta*. 2nd ed. São Paulo: Perspectiva, 1976.
- Lamas, José Garcia. *Morfologia urbana e desenho da cidade*. 2nd ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.
- Leal, José García. *Arte y experiencia*. Granada: Comares, 1995.
- Lefebvre, Henry. *La production de l’espace social*. Barcelona: Anthropos, 1974.
- Martins de Souza, Camila, and Cláudia Mariza Mattos Brandão. “As Manifestações Ambientais de Hélio Oiticica”. (PNUMA), 61, 1998. Accessed September 14, 2025. <https://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=1774>.
- Merleau-Ponty, Maurice. *Phénoménologie de la perception*. Paris: Gallimard, 1945.
- . *Fenomenología de la percepción*. Translated by J. Cabanes. Barcelona: Planeta De Agostini, 1993.
- Pareyson, Luigi. *Estética: teoria da formatividade*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.
- Pedrosa, Mário. “Arte ambiental, arte pós-moderna, Hélio Oiticica.” In *Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília*, edited by Aracy Amaral. São Paulo: Perspectiva, 1981.

Santos, Myrian Sepúlveda dos. "Integração e Diferença em encontros disciplinares." *Revista Brasileira de Ciências Sociais* 22, no. 65 (October 2007): 51–60.

Silveira, Luciana Martha. *Introdução à teoria da cor*. 2nd ed. Curitiba: Ed. UTFPR, 2015.

BIOGRAFIA

Maria Isabel Villac. Graduação em Arquitetura e Urbanismo (1977): Universidade Mackenzie. Doutorado em Teoria e História da Arquitetura: Universitat Politècnica de Catalunya (2002), Bolsa CAPES, tese "La Construcción de La Mirada. Naturaleza, Ciudad y Discurso en la Arquitectura de Paulo Archias Mendes da Rocha". Pós-Doutorado: Università IUAV di Venezia (2014), auxílio FAPESP. Professora visitante: ENSAPVS, Paris, setembro a novembro de 2021, Bolsa CAPES-PRINT, projeto de pesquisa *Perspectives focused on territories, territorialities, and social inequalities*. Organizadora do livro "Paulo Mendes da Rocha. América, Cidade e Natureza". Editora Estação Liberdade, 2012. Editora da revista do PPGAU da Universidade Presbiteriana Mackenzie.